

OTORINOLARINGOLOGIYA FANINING SHAKLLANISHI VA TIBBIY TA'LIMDA SAR (SIMULATION, ANALYZE, REFLECTION) MODEL ASOSIDAGI INNOVATSION YONDASHUVLAR

Mirzaqandov E.E.

**Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot inistituti
Stomatologiya va Otorinolarinologiya kafedra assistenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17189211>**

Kirish. Otorinolarinologiyaning dastlabki boshlang'ich asoslari qadimgi Sharq, Misr, Yunoniston va Hindiston tibbiyotida uchraydi. Bu davrda tibbiyot hali mustaqil fan sohasiga ajralmagan bo'lsa-da, inson bosh va bo'yinning yuqori qismida joylashgan a'zolar — quloq, burun va tomoq bilan bog'liq kasalliklarni davolashga oid amaliy tajribalar va kuzatuvlar mavjud bo'lgan. Masalan, Miloddan avvalgi 3000-yillarda qadimgi Misr tabiblari burun qonashlarini to'xtatish, quloqdagi yiringli holatlarni tozalash bo'yicha muayyan amaliyotlarga ega bo'lganlar. Papirus Ebers (M. avv. 1550 y.)da burun va halqum sohasidagi kasalliklar tavsifi, ularni davolashda o'simliklardan tayyorlangan aralashmalar haqida ma'lumotlar berilgan.

Asosiy qism: Qadimgi Hind tibbiyoti, xususan, Ayurvedada quloqdagi shishlar, eshitish buzilishlari, yo'tal va tomoqdagi yallig'lanishlar haqida fikr yuritilgan. Shushruta va Charaka asarlarida burun va hiqildoq bilan bog'liq jarrohlik amaliyotlariga oid tavsiyalar mavjud. Yunon olimi Gippokrat (miloddan avvalgi V asr) esa quloqdagi yiringli yallig'lanishlar va burun shilliq qavatining shishishi kabi holatlar haqida ilmiy asosga yaqin tasniflar ishlab chiqqan. Uning izdoshi Galen bosh miya, eshitish yo'llari va halqum tuzilishi ustida tajribalar o'tkazib, birinchi morfologik tushunchalarni ilgari surgan.

Shuningdek, qadimgi Xitoy an'anaviy tabobatida ham quloq, burun va hiqildoq faoliyati energetik meridianlar bilan bog'liq deb hisoblangan va akupunktura orqali bu organlar muvozanatini tiklashga harakat qilingan.

Ushbu davrlar uchun xos xususiyat — ilmiy tizimlashgan yondashuvning yo'qligi, ammo kuzatuvlar va tajribalar asosida samarali muolajalar yo'llarining topilganidir. Otorinolarinologiyaning bugungi rivojiga asos bo'lgan ko'plab amaliy tushunchalar aynan qadimgi davr tajribasidan boshlangan.

O'rta asrlar davri (milodiy V–XV asrlar) tibbiyot tarixida turg'unlik bilan emas, balki yangi g'oyalar, tajribalar va ilmiy izlanishlar bilan ajralib turadi. Ayniqsa, bu davrda Sharq tibbiyot maktablari — xususan, islom olami tabobati — quloq, burun va halqum kasalliklarini o'rganish va davolashda muhim ilmiy meros yaratgan.

IX–XII asrlarda yashab ijod qilgan buyuk tabib va olimlar — Abu Bakr ar-Roziy, Abu Ali ibn Sino, Zahraviy (Abulqosim) va boshqalar — otorinolarinologik kasalliklarni tizimli o'rganishga hissa qo'shgan. Ayniqsa, Ibn Sinoning “Tib qonunlari” (“Al-Qonun fi't-tibb”) asarida quloqdagi eshitish pasayishi, burun bitishi, tomoq og'rig'i, faringit, laringit kabi holatlar batafsil tasvirlangan.

U, shuningdek, quloqdagi suyuqlik to'planishi, burun qonashi va halqum shilliq qavatining yallig'lanishi kabi patologiyalarning sabablari, alomatleri va davolash usullari haqida aniqlik bilan yozgan. Ibn Sino og'iz va halqum otorinolarinologiyasiga alohida e'tibor qaratgan, tomoqni iliq suv bilan chayish, dori surtmalarini qo'llash, xushbo'y yog'lar bilan muolaja qilish kabi usullarni tavsiya qilgan. Andalusiyalik jarroh Zahraviy o'zining “At-Tasrif” nomli asarida burun qonashlarini to'xtatish, burundagi o'simtalarini olib tashlash, halqumni tekshirish usullari, tamponadalar, metall asboblardan foydalanish orqali bemorga tibbiy yordam ko'rsatish metodikasini keltirgan. Bu jarrohlik

yondashuvlari zamonaviy otorinolarologik operatsiyalarning dastlabki ko'rishlari bo'lib xizmat qilgan.

Yevropada esa bu davrda tibbiyot rivoji nisbatan sekin kechgan. Rim imperiyasi qulashi va inkvizitsiya bosimi tufayli ko'plab yunoncha va arabcha tibbiy meroslar yo'qolgan yoki qabul qilinmagan. Faqatgina XII–XIII asrlarda arab tilidan lotinchaga tarjima qilingan asarlar evaziga Yevropada tibbiyot, jumladan otorinolarologiya, qayta rivojlana boshladi.

Ushbu davrning o'ziga xos jihati - tabobatning nazariy va amaliy jihatlari uyg'unlashganidir. Otorinolarologik kasalliklar faqatgina amaliy muolajalar emas, balki diagnostik kuzatuv, kasallik sabablarini tahlil qilish, intensiv choralar ishlab chiqish orqali ham chuqurlashtirilgan. Bu esa keyinchalik SAR modelida ko'zda tutilgan simulyatsiya – tahlil – refleksiya tamoyillariga zamin yaratgan.

XVI asrda yashagan mashhur italiyalik anatomiya olimi Andreas Vezaliy (1514–1564) o'zining “De humani corporis fabrica” (“Inson tanasi tuzilishi haqida”) nomli asarida quloq va hiqildoqning anatomik tuzilishini mukammal tasvirlab berdi. U inson tanasini chuqur o'rganish orqali ilgari Galen tomonidan aytilgan ko'plab noto'g'ri qarashlarni rad etdi va eksperimental anatomiyaga asos soldi. Vezaliyning kashfiyotlari tibbiyot fanlarining barcha sohalarida, jumladan, otorinolarologiyada ham yangicha qarashlarga sabab bo'ldi.

XVII–XVIII asrlarda fizika va optika fanlarining rivojlanishi natijasida quloq, burun va tomoq kasalliklarini tashxislash uchun ishlatiladigan dastlabki optik asboblardan — oddiy ko'zgular, metall zondlar va yorug'lik manbalaridan foydalanish boshlangan.

Xulosa: Bu davrda tibbiy amaliyotda klinik kuzatuvlar va yozma tasniflar muhim o'rin egallay boshladi. Shvetsiyalik tabib Antonio Valsalva (1666–1723) quloq ichki tuzilishini, ayniqsa eshitish nayining (Eustachius nayining) funksiyalarini chuqur o'rgandi. Uning nomi bilan atalgan "Valsalva manevrasi" bugungi kunda ham otorinolarologik tekshiruv va amaliyotlarda qo'llaniladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Greenwood, C. Pedagogical Approaches to Developing Professional Competence in Clinical Otorinolarology Education. PhD Thesis, 2022, University of Oxford, UK. -P.72.
2. Kim S.Y., Park J. Simulation-based clinical reasoning training in otolaryngology: a systematic review. – *BMC Medical Education*, 2023. – 23(6). – P. 712–721.
3. Pott L.M., Chernobilsky B., Fried M.P. Development and validation of a virtual reality simulator for otolaryngology education. – *Laryngoscope*, 2024. – 134(3). – P. 567–575.
4. Schön D.A. The reflective practitioner: How professionals think in action. – New York: Routledge, 2023. – 385 p.